

سیاست‌گذاری اطلاعاتی برای کتابخانه‌های عمومی در فرایند جهانی‌شدن

مدیریت اطلاعات

دوره ۷، شماره ۲
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

فریبرز درودی*^۱

استادیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداکت)، تهران، ایران

طاهره فیروزآبادی

کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، نهاد کتابخانه‌های

عمومی کشور، کرمان، ایران

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در فرایند جهانی‌شدن اجرا شده است. روش پژوهش، پیمایشی - تحلیلی و ابزار آن پرسش‌نامه محقق‌ساخته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان و آشنا به فعالیت کتابخانه به تعداد ۳۸۶۲ نفر است که از بین آنها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و بر اساس فرمول کوکران ۳۵۰ نفر برای حجم نمونه انتخاب شد. بر اساس یافته‌ها، کتابخانه‌های عمومی برای سیاست‌گذاری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به تنظیم برنامه‌های خود متناسب با راهبردهای جهانی‌شدن نیاز دارند. انجام کارهای تخصصی در تقویت توانایی هم‌گامی با جهانی‌شدن نقش مهمی دارد. کارهایی مانند برگزاری کارگاه‌های تخصصی، تقویت باورهای فرهنگی، استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی، سازمان‌دهی اطلاعات تخصصی، تقویت پایه‌های دموکراسی، تعامل با رسانه‌ها، مشارکت شهروندان، تعامل با جامعه و خانواده، آشنایی بهتر با شبکه‌های اجتماعی، مسائل زیست‌محیطی، برنامه‌های فرهنگی، گسترش همکاری‌های اجتماعی، تولید کتاب‌شناسی‌های موضوعی، فهرستگان‌های منطقه‌ای، تفاهم‌نامه‌های حق مؤلف، استفاده از ابزارهای فناوری هوشمند و آموزش کتابداران و متخصصان علم، در برنامه‌های جهانی‌شدن کتابخانه‌های عمومی نقش مهمی دارد. نتایج پژوهش نشان داد که جهانی‌شدن پدیده‌ای چندبُعدی است و ابعاد متعددی از زندگی بشر را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. جنبه‌های متعدد جهانی‌شدن، در یک دیدگاه کلان بر سه بُعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مبتنی است. در این پژوهش مشخص شد که تمامی ابعاد جهانی‌شدن از حد متوسط بالاتر هستند. از این رو، کتابخانه‌ها شرایط مناسبی برای هماهنگی با فرایند جهانی‌شدن دارند.

کلیدواژه‌ها: ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی، ابعاد فرهنگی، سیاست‌گذاری اطلاعاتی، جهانی‌شدن، کتابخانه‌های عمومی.

مقدمه

کتابخانه‌های عمومی^۱ که با اصول عدالت، آزادی و دسترس‌پذیری^۲ تأسیس شده‌اند، همواره سنگ بنای ارزش‌های مردم‌سالاری و مشارکت مدنی بوده‌اند. در زمینه نیروهای تحول‌آفرین جهانی شدن^۳ و دیجیتالی‌سازی^۴ در قرن بیست‌ویکم، کتابخانه‌ها نیز نقش خود را از مخازن اطلاعات^۵ و یادگیری تا عوامل مهم فرهنگ حفاظت در جوامع توسعه داده‌اند (Penin et al., 2019). کتابخانه‌های قرن معاصر در حال تغییر الگوی خود از ویژگی‌های سنتی به شبکه‌های اطلاعاتی نوین هستند (Hussain, 2019) و تلاش می‌کنند تا بتوانند هم‌سو با نهادهای فرهنگی و علمی دیگر به تقویت جایگاه حرفه‌ای خود مبادرت ورزند. آنان برنامه‌های خود را برای حضور در عرصه جهان نوین به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند تا بتوانند میزان سطوح خدماتی و فعالیت‌های تخصصی خود را افزایش دهند. بهره‌گیری مناسب از فناوری‌های اطلاعاتی در کتابخانه‌ها در راستای برآورده کردن این هدف است. پژوهش‌هایی مانند ظرفیت‌سازی^۶ کتابخانه و مدل‌های مشارکت در حوزه جهانی شدن (LaFond, 2004)، تأثیر جهانی شدن از دیدگاه اقتصادی و سازمانی بر کتابخانه‌ها (Waugh, 2014)، چشم‌انداز جهانی فعالیت کتابخانه‌ها (Mackenzie, 2020) و نیز ارتباط میان علم اطلاعات بین‌المللی و جهانی شدن (Witt, 2014) مؤید این موضوع است.

رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات^۷ تأثیر زیادی بر کتابخانه‌ها گذاشته است. با این اثرگذاری، طرز تفکر، رفتار، برقراری ارتباط و کار مردم متحول شده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرایند جهانی شدن، کتابخانه‌ها را از سنتی به کتابخانه‌های دیجیتالی تبدیل کرده که در آن هر کاری توسط رایانه انجام می‌شود. بنابراین، فعالیت در کتابخانه کاملاً از خدمت‌گرا به کاربرگرا تغییر یافته است که کتابخانه‌ها با توجه به نیاز کاربر پا بر جا می‌مانند (Mittal, 2017). خواست استفاده‌کنندگان کتابخانه سبب تحول کیفی در خدمات آنها می‌شود و تلاش می‌کنند تا برای برآورده کردن نیاز کاربران، فعالیت‌های حرفه‌ای خود را اصلاح کنند و به ارتقای نوع خدمت و سطح آن مبادرت ورزند. همچنین، بهره‌گیری از فناوری نیز نقش بالایی در این میان داشته است. در این زمینه پژوهش‌های متعددی انجام شده، از جمله تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جهانی شدن خدمات کتابخانه‌ای و اطلاعاتی در کتابخانه‌های دانشگاهی (Okonedo et al., 2014)، آموزش از راه دور^۸ و کاربردهای فناوری‌های اطلاعاتی کتابخانه‌ها در ارتباط با پدیده جهانی شدن (Babieva, Klyuchenko & Dresher, 2018)، روند جهانی فناوری‌های نوظهور در کتابخانه‌ها (Ayo-Olafare, 2020) و روند جهانی فناوری در کتابخانه‌های دانشگاهی (Bakare & Bakare, 2021) که همگی حاکی از تأثیرگذاری بالای فناوری در زمینه گرایش کتابخانه‌ها به جهانی شدن است.

1. Public Libraries
2. Accessibility
3. Globalization
4. Digitization
5. Information Repositories
6. Capacity Building
7. Information and Communications Technology (ICT)
8. Distance Learning

از این رو، اگر متخصصان علم اطلاعات بخواهند در مقابل تغییرها خود را حفظ کنند یا با تحولات هم‌گام باشند، باید تلاش زیادی انجام دهند (Anis, Rasli & Hashim, 2016) و با توجه به روند فعلی رشد جهانی شدن، دیجیتالی شدن، تنوع فرهنگی^۱ و سایر عوامل، کتابخانه‌های عمومی نیاز دارند تا با رهبری متمرکز به ایجاد محیط‌های توانمند اقدام کنند (Lo, Allard, Wang & Chiu, 2020) تا به نقش مؤثر خود در جامعه به‌عنوان نهادی فرهنگی و اجتماعی مبادرت ورزند. از این رو، کتابداران و متخصصان علم اطلاعات نیاز دارند تا بتوانند با مهارت‌های جدیدی در حوزه فعالیت حرفه‌ای ظاهر شوند. کسب توانایی‌های حرفه‌ای در کار با منابع دیجیتالی، آشنایی با روش‌های نوین آگاهی‌رسانی، بهره‌مندی از اطلاعات نوین و کارآمد، ارتباط بیشتر با نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آگاهی از یافته‌های نوین تخصصی در رشته خود و شناخت بهتر فناوری‌های جدید، به تقویت مهارت‌های حضور در فضای اطلاع‌رسانی معاصر کمک می‌کنند. در این زمینه پژوهش‌های متعددی انجام شده که حاکی از توجه کتابخانه‌های عمومی به مهارت‌های نوین در عرصه جهانی شدن است. از جمله تدوین راهبردهای کتابخانه‌های عمومی و جهانی شدن (Anttiroiko & Savolainen, 2007)، تأثیر آموزش در حرفه علم اطلاعات و تعامل با جهانی شدن (Witt, 2013)، کتابخانه‌های عمومی و توسعه پایدار^۲ در تبادل جهانی (Pinto & Ochôa, 2017) و نیز توسعه کتابخانه‌ها در فرایند جهانی شدن (MI, 2018).

جهانی شدن فرایندی از تعامل و یکپارچه‌سازی^۳ در میان مردم، شرکت‌ها و دولت‌های مختلف است. روندی که در تاریخ بشر پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است و از طریق اطلاعات، دانش، فرهنگ و تبادل کالا باعث نزدیک شدن جهان شده است (Osunkoya & Arilesere, 2016). در واقع، جهانی شدن بر تمام جنبه‌های زندگی ما و همه افراد جامعه تأثیر می‌گذارد (Luckert & Carpenter, 2019). این تأثیر در ابعاد متعددی خود را نشان می‌دهد. از جنبه‌های اقتصادی گرفته تا حوزه مسائل فرهنگی و از ابعاد فناوری تا زمینه‌های زندگی اجتماعی نیز شاهد نفوذ پدیده جهانی شدن هستیم. در واقع، فعالیت‌های حرفه‌ای به هم نزدیک شده و سبب تعامل بیشتر میان متخصصان و هم‌گرایی حرفه‌ای شده است. همان‌طور که پاره‌ای از پژوهش‌ها نشان از این تغییر عمیق دارند. تحول اطلاعاتی^۴ آموزش عالی در جهانی شدن و مشکلات متخصصان علم اطلاعات (Echezona, Ezema & Asogwa, 2009)، تغییر الگوهای کتابخانه‌ها در روند جهانی شدن (Abbas, 2010)، تأثیر جنبه‌های ساختاری جهانی شدن بر کتابخانه‌ها (Araslanova, 2015) و برنامه‌ریزی و ارزیابی نوآوری از طریق کتابخانه‌ها جهانی (Streatfield et al., 2019) از جمله پژوهش‌هایی هستند که نقش جهانی شدن و اثرگذاری آن در فعالیت‌های حرفه‌ای کتابخانه‌ها را نشان می‌دهند.

1. Cultural Diversity
2. Sustainable Development
3. Integration
4. Information Transformation

جهانی شدن زمان و مکان را بسیار نزدیک‌تر می‌کند، در نتیجه ارتباط مستقیم و تعامل رو در رو میان کتابداران و کاربران در کتابخانه‌ها را تعدیل کرده است. مشکلاتی در جهانی شدن وجود دارد که نیاز به حرفه علم اطلاعات^۱ را برای ارائه خدمات کارآمدتر به کاربران کتابخانه در محیط جهانی‌شده بیشتر نشان می‌دهد. این فرایندی است که توسط روندهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مناسب به انجام می‌رسد و فناوری اطلاعات به تقویت آن کمک می‌کند (Osunkoya & Arilesere, 2016). یکی از ویژگی‌های متمایز پدیده جهانی شدن، پژوهش و توسعه^۲ و تمرکز آن در حوزه نرم‌افزار/ فناوری اطلاعات است (Branstetter, Glennon & Jensen, 2019). این بدان معناست که فناوری اطلاعات با توجه به نقش مؤثر خود در تبیین فرایندهای کاری، در کنار مسائل حرفه‌ای و تخصصی سبب تسهیل و سرعت بخشیدن به فرایند جهانی شدن شده است. همچنین، یکی از مؤلفه‌هایی که می‌تواند برای توسعه جهانی شدن شرایط بهتری ایجاد کند، ابزارهای فناوری است که به میزان زیادی در رشد ارتباطات بین‌المللی و تبادل اطلاعات تأثیرگذار بوده است.

جهانی شدن در عین حال شرایطی را ایجاد کرده که پیش‌بینی این شرایط تا حد زیادی دشوار شده است. از این دیدگاه، نتایجی که از فرایند جهانی شدن در دنیای جدید به دست می‌آید، نوعی اطمینان‌ناپذیری در خصوص پیامدهای پیش رو ایجاد کرده است. این بدان معناست که جهانی شدن شرایطی را ایجاد کرده که می‌تواند به ایجاد شرایط خاصی منجر شود که نمی‌توان آن را از پیش تصور کرد. این موضوع در ارتباط با شرایط فناوری در حوزه‌های علمی و پژوهشی نیز قابل انطباق است. به بیان گامیت^۳ (۲۰۱۸)، فناوری اطلاعات و ارتباطات عاملی محرک در روند جهانی شدن در دوره جدید دیجیتال است. فناوری‌های اطلاعاتی در فعالیتهای عمومی آموزشی و پژوهشی به یکی از ابزارها و هسته اصلی جامعه نوین تبدیل شده است. علاوه بر آن، مشکلات متعددی نیز پیش روی کتابخانه‌ها قرار داده است. پژوهش‌هایی نیز به این بُعد جهانی شدن پرداخته‌اند، از جمله مشکلات خدمات کتابخانه‌ای در ارتباط با جهانی شدن (Ani, Atseye & Esin, 2005)، مشکلات جهانی شدن در خدمات کتابخانه‌ای آموزش پزشکی (Kinengyere, 2008)، مشکلات و فرصت‌های جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه (Aazami & Yousefzadeh, 2011) و مشکلات اخلاقی^۴ جهانی شدن در کتابخانه‌ها (Abdullahi, 2015). از این رو، جهانی شدن و دیجیتالی شدن ارائه خدمات برای کتابخانه‌ها به این معنا بوده که مدیریت خطرپذیری^۵ به بخشی حیاتی از کار و مدیریت کتابخانه تبدیل شده است (Saarti & Balagué, 2020). مطالعه کتابداری سلامت^۶ و جهانی شدن (Madge & Plutchak, 2005) نیز در همین راستا بوده است. در این میان انواع کتابخانه‌ها از الگوی جهانی شدن تأثیر می‌پذیرند. به تعبیر دیگر، هم کتابخانه‌های

1. Information Science Profession
2. Research and Development(R&D)
3. Gamit
4. Ethical challenges
5. Risk Management
6. Health Librarianship

دانشگاهی^۱ که بیشتر از آموزش و پژوهش علمی پشتیبانی می‌کنند و هم کتابخانه‌های تخصصی که به فرایندهای حرفه‌ای و پژوهشی تکیه کرده‌اند در کنار کتابخانه‌های عمومی که در ابعاد فرهنگی و اجتماعی به فعالیت اشتغال دارند، از فرایند جهانی شدن و تأثیر مؤلفه‌های آن اثر می‌پذیرند. کتابخانه‌ها برای تسهیل فعالیت‌ها و انجام مأموریت سازمانی خویش نیاز دارند تا از فناوری‌های روزآمده و کاربردی نیز بهره بگیرند. این موضوع سبب توسعه سطوح خدمت‌رسانی و افزایش کیفی فعالیت‌ها می‌شود.

از سویی، استفاده از فناوری به جهانی شدن کتابخانه‌های دانشگاهی منجر شده که تبادل اطلاعات و ایده‌ها را از مرزهای ملی و بین‌المللی تسهیل کرده و از سوی دیگر، کتابخانه سنتی را به کتابخانه خودکار^۲، الکترونیکی، مجازی^۳ و دیجیتالی تغییر داده است (Yar'adua, 2021). علاوه بر آن، کتابخانه‌های عمومی محلی با ارائه مجموعه‌های محلی و خدمات به تازه‌واردان با محوریت فناوری، مسائل شهری، ترکیب اقتصادی و فراگیری زبان به جمعیت جدید پاسخ می‌دهند (Luckert & Carpenter, 2019). پژوهش ارتباطات رسانه‌ای^۴ و تبادل اطلاعات تلفن‌های همراه در سطح جهانی (Ancona, 2020) نیز با این حوزه مرتبط است. در واقع، بر اساس نوع کتابخانه و انواع کاربران آنها، استفاده از فناوری اطلاعات سبب توسعه مناسب وضعیت کاری کتابخانه‌ها در فضای فرهنگ جهانی شدن می‌شود. بر همین اساس، پژوهش‌هایی همچون روند تأسیس کتابخانه‌های عمومی در کشورهای در حال توسعه با شرایط جهانی شدن (Ignatow, 2011)، نقش یونسکو^۵ در جهانی شدن کتابخانه‌های عمومی (Laugesen, 2014) و ارتباط دوستانه کتابخانه‌ها در گستره جهانی (Adetayo, Asiru & Omolabi, 2021) به انجام رسیده است. افزایش یک جامعه جهانی، با انگیزه پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، کودکان و شهروندان آینده جهان را به شهروندان جهانی تبدیل می‌کند (Khatun, 2019). همچنین، کتابخانه‌های تخصصی برای تأمین نیازهای در حال تغییر کاربران خود، باید به‌طور مرتب و منظم، منابع و خدمات خود را روزآمد کنند و برای جهت‌دهی به نیاز کاربر، برنامه‌های مناسبی انجام دهند (KP & Mohamed Haneefa, 2021). از این رو، تمامی انواع کتابخانه‌ها در معرض تحول جهانی شدن و گرایش به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی قرار گرفته‌اند و تلاش می‌کنند تا بتوانند شرایط مناسبی برای خدمات نوین خود ایجاد کنند.

فرایند جهانی شدن سبب ایجاد درخواست‌های جدیدی برای فرهنگ‌های ملی^۶ می‌شود. ضرورت دارد تا این فرهنگ‌ها بتوانند تحولات این حوزه را مطابق با شرایط خود به‌روز کنند. همچنین برای پیشگیری از تأثیر منفی جهانی شدن، به غنی‌سازی فرهنگ خود بپردازند (Ergashev & Farxodjonova, 2020). از این رو، توسعه انسانی با روند جهانی شدن ارتباط مستقیمی دارد. این فرایند مستلزم مطالعه عمیق ماهیت جهانی شدن، تحلیل مناسب از جنبه‌های مثبت و منفی آن و انطباق سیاست‌های داخلی و

1. University Libraries
2. Automatic
3. Virtual
4. Media Communications
5. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
6. National Cultures

خارجی کشور با روند جهانی شدن است (Mardonov et al., 2020). باید گفت که پژوهش‌های متعددی در سطح جهان در ارتباط با نقش جهانی شدن در فعالیت کتابخانه‌ها انجام شده که به ابعاد متعددی نظر داشته است. این پژوهش‌ها حیطه وسیعی از ویژگی‌ها را مد نظر قرار داده و آنها را تحلیل و ارزیابی کرده است. ویژگی‌هایی مانند چالش‌ها، مشکلات، تدوین الگوها، برنامه‌ریزی برای تبیین راهبردها، فناوری‌های اطلاعاتی، آموزش، ابعاد اقتصادی، نقش سازمان‌های بین‌المللی، جنبه‌های سازمانی، مسائل اخلاقی، نقش‌های حرفه‌ای و تخصصی، آموزش از راه‌دور و توسعه پایدار از جمله مسائلی هستند که پژوهشگران در پژوهش‌های جهانی به آنها توجه داشته‌اند. اما بررسی جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در کنار هم موضوعی است که به آن پرداخته نشده است و خلأ آن احساس می‌شود. در این پژوهش، ابعاد یادشده در کتابخانه‌های عمومی بررسی می‌شوند.

بر همین اساس جهانی شدن را می‌توان به سه نوع تقسیم کرد: جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن فرهنگی و جهانی شدن سیاسی (Jyoti, 2021) و فناوری عامل محرک و توسعه هر این هر سه نوع جهانی شدن است. از این رو، با توجه به نقش این عوامل در پژوهش پیش رو، بررسی وضعیت سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی با توجه به سه مؤلفه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بررسی می‌شود تا مشخص شود که این ابعاد چه نقشی در برنامه‌ریزی کلان کتابخانه‌ای دارند. این سیاست‌گذاری برای تبیین جایگاه کتابخانه‌های عمومی در حوزه فرهنگ و اجتماع است و برای نشان دادن نقش مراکز یادشده نیز در ارتباطی است که می‌تواند با پدیده جهانی شدن برقرار کند. بنابراین، هدف اصلی پژوهش بررسی وضعیت سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. در این پژوهش سه فرضیه مطرح می‌شود:

۱. بین برنامه سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد اقتصادی و فرایند جهانی شدن تفاوت معناداری وجود دارد.
۲. بین برنامه سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد فرهنگی و فرایند جهانی شدن تفاوت معناداری وجود دارد.
۳. بین برنامه سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد سیاسی و فرایند جهانی شدن تفاوت معناداری وجود دارد.

روش پژوهش

این مقاله از لحاظ هدف از نوع پژوهش کاربردی^۲ و از نظر روش از نوع پژوهش‌های پیمایشی - تحلیلی^۳ است. ابزار پژوهش پرسش‌نامه محقق‌ساخته^۴ است که روایی^۵ آن به‌طور صوری و با تکیه بر نظر

1. Policy - Making
2. Applied Research
3. Survey – Analytical
4. Researcher-made questionnaire
5. Validity

متخصصان و اعمال نظر آنان در ویرایش و اصلاح پرسش‌نامه انجام گرفت. بر این اساس یک پرسش حذف شده و به جای آن پرسش جدیدی طراحی شد. همچنین دو پرسش با هم ادغام شده و یک پرسش نیز به دو پرسش دیگر تبدیل شد. افزون بر آن، پاره‌ای از پرسش‌ها از نظر مفهومی ویرایش شدند. پایایی^۱ آن نیز با توجه به پیش‌آزمون انجام گرفته با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ^۲ برابر با ۰/۷۸ به دست آمد که میزان قابل اعتمادی ارزیابی می‌شود. جامعه آماری پژوهش شناسایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان است که شامل ۳۸۶۲ نفر می‌شود که مشغول به تحصیل در رشته‌های مختلف هستند. برای نمونه‌گیری از روش طبقه‌ای تصادفی، متناسب با حجم طبقه، استفاده شد. مبنای نمونه‌گیری رشته‌های مختلف تحصیلی دانشجویان بود. همچنین مشخص شد که اکثریت آنها از کتابخانه‌های عمومی استفاده کرده یا می‌کنند. این روش از نمونه‌گیری، زمانی استفاده می‌شود که جامعه همگن و متجانس نباشد.

جدول ۱. توزیع فراوانی وضعیت جنسیت دانشجویان

وضعیت جنسیت	فراوانی	درصد فراوانی	درصد فراوانی پاسخ‌گو	فراوانی تجمعی
زن	۱۴۸	۴۲/۳	۴۲/۳	۴۲/۳
مرد	۲۰۲	۵۷/۷	۵۷/۷	۱۰۰/۰
کل	۳۵۰	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	

تعیین حجم نمونه بر اساس تعداد کل جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران^۳ ۳۵۰ نفر تعیین شد. پرسش‌نامه‌ها به‌طور تصادفی میان آنها توزیع شد. تحلیل یافته‌های پژوهش نیز با بهره‌گیری از روش آمار استنباطی شامل آزمون t-test با سطح معناداری $\alpha = 0/05$ به انجام رسید. همان‌طور که می‌دانیم در حالت کلی برای آزمون این نوع از فرضیه که آیا میانگین یک نمونه با میانگین اصلی خود، یعنی میانگین جامعه هم‌خوانی دارد یا خیر، از آزمون تک نمونه‌ای استفاده می‌کنیم. زیرا فرض بر آن است که توزیع جامعه همواره نرمال بوده و از آنجا که با افزایش تعداد نمونه‌ها، احتمال منطبق شدن توزیع جامعه بر توزیع نرمال افزایش می‌یابد، می‌توان با هر تعداد نمونه‌ای از آزمون‌های t استفاده کرد. تمامی آزمون‌های مد نظر با نرم‌افزار آماری اسپس^۴ انجام شده است.

1. Reliability

2. Cronbach's alpha coefficients

3. Cochran's Formula

4. Statistical Package for Social Sciences (SPSS)

یافته‌های پژوهش

در این بخش، یافته‌های به‌دست‌آمده ارائه شده است. در پاسخ به فرضیه نخست پژوهش، مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین برنامه سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد اقتصادی و فرایند جهانی‌شدن، فرض‌های اصلی و صفر بررسی می‌شود.

جدول ۲. آزمون تی تک‌نمونه‌ای سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد اقتصادی در فرایند جهانی‌شدن

Test value = ۳					
متغیر	تعداد	میانگین	انحراف معیار	آزمون T	Sig.
بُعد اقتصادی	۳۵۰	۳/۱۶۵۷	۰/۵۲۰۰۵	۵/۹۶۱	۰/۰۰۰

H: بین برنامه سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد اقتصادی و فرایند جهانی‌شدن تفاوت معناداری وجود ندارد.

H_۱: بین برنامه سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد اقتصادی و فرایند جهانی‌شدن تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس داده‌های جدول ۱، برای بررسی میزان نقش سیاست‌گذاری کتابخانه‌های عمومی از بُعد اقتصادی، بر اساس محاسباتی که از طریق آزمون تی یک نمونه‌ای به دست آمده و چون p مقدار (معناداری) برابر با ۰/۰۰۰ و کوچک‌تر از سطح معناداری $\alpha = ۰/۰۵$ است، در این سطح فرض H رد می‌شود. در نتیجه، می‌توان بیان کرد که میانگین نقش سیاست‌گذاری کتابخانه‌های عمومی در بُعد اقتصادی جهانی‌شدن از حد متوسط تفاوت دارد یا به‌عبارتی پاسخگویان معتقدند نقش برنامه سیاست‌گذاری کتابخانه‌های عمومی در تقویت بُعد اقتصادی جهانی‌شدن از حد متوسط بیشتر است.

برای پاسخ به فرضیه دوم، مبنی بر وجود تفاوت معنادار میان نقش سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد سیاسی در فرایند جهانی‌شدن، فرض‌های اصلی و صفر بررسی می‌شود.

جدول ۳. آزمون تی یک‌نمونه‌ای سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد سیاسی در فرایند جهانی‌شدن

Test value = ۳					
متغیر	تعداد	میانگین	انحراف معیار	آزمون T	Sig.
بُعد سیاسی	۳۵۰	۲/۹۳۴۳	۰/۳۶۱۰۳	-۳/۴۰۵	۰/۱۰۰

H: بین برنامه سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد سیاسی و فرایند جهانی‌شدن تفاوت معناداری وجود ندارد.

H₁: بین برنامه سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد سیاسی و فرایند جهانی شدن تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس داده‌های حاصل از جدول ۲، برای بررسی میزان نقش برنامه سیاست‌گذاری کتابخانه‌های عمومی از بُعد سیاسی جهانی شدن، بر اساس محاسبات از طریق آزمون تی یک نمونه‌ای به دست آمده و چون p مقدار (معناداری) برابر با ۰/۰۰۱ و کوچک‌تر از سطح معناداری $\alpha = ۰/۰۵$ است. از این رو، در این سطح فرض H₀ رد می‌شود و در نتیجه می‌توان بیان کرد که میانگین نقش سیاست‌گذاری کتابخانه‌های عمومی در بُعد سیاسی جهانی شدن از حد متوسط تفاوت دارد. در واقع پاسخ‌گویان بیان کرده‌اند که نقش برنامه سیاست‌گذاری کتابخانه‌های عمومی در تقویت بُعد سیاسی جهانی شدن از حد متوسط بیشتر است. در پاسخ به فرضیه سوم: بین برنامه سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد فرهنگی و فرایند جهانی شدن تفاوت معناداری وجود دارد، فرض اصلی و صفر بررسی می‌شود.

جدول ۴. آزمون تی یک‌نمونه‌ای سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد فرهنگی در فرایند جهانی شدن

Test value = ۳					
متغیر	تعداد	متغیر	تعداد	متغیر	تعداد
بُعد فرهنگی	۳۵۰	۳/۲۶۰۰	۰/۵۷۴۸۸	۸/۴۶۱	۰/۰۰۰

H₀: بین برنامه سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد فرهنگی و فرایند جهانی شدن تفاوت معناداری وجود ندارد.

H₁: بین برنامه سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی از بُعد فرهنگی و فرایند جهانی شدن تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس داده‌های حاصل از جدول ۳، برای بررسی میزان نقش سیاست‌گذاری کتابخانه‌های عمومی از بُعد فرهنگی جهانی شدن، بر اساس محاسبات از طریق آزمون تی یک نمونه‌ای به دست آمده و چون p-مقدار (معناداری) برابر با ۰/۰۰۰ و کوچک‌تر از سطح معناداری $\alpha = ۰/۰۵$ است. بنابراین، در این سطح فرض H₀ رد می‌شود. در نتیجه، می‌توان بیان کرد که میانگین نقش سیاست‌گذاری کتابخانه‌های عمومی در بُعد فرهنگی جهانی شدن از حد متوسط تفاوت دارد. در واقع پاسخ‌گویان اعتقاد داشتند که نقش برنامه سیاست‌گذاری کتابخانه‌های عمومی در تقویت بُعد فرهنگی جهانی شدن از حد متوسط بیشتر است.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج پژوهش حاکی از آن است که جهانی شدن پدیده‌ای چندبُعدی است و بر همین اساس، ابعاد متعددی از زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. همان‌گونه که گفته شد، تعریف‌های ارائه‌شده از جهانی شدن، بر چند محور کلی استوار بودند. باید اظهار داشت که جنبه‌های متعدد جهانی شدن، در یک دیدگاه کلان بر سه بُعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مبتنی هستند که چارچوب به‌کاررفته در این

پژوهش نیز بر پایه این سه بُعد شکل گرفته است. کتابخانه‌های عمومی با توجه به اهداف و رسالتی که برای آنها معین شده است، می‌توانند نقش عمده‌ای در تحقق اهداف برنامه‌های مرتبط با توسعه ایفا کنند. البته با توجه به کارایی و رسالتی که برای کتابخانه‌های عمومی متصور است، هنوز با جایگاه ایدئال فاصله دارند.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، کتابخانه‌های عمومی در ایجاد و گسترش جهانی شدن در ابعاد مختلفی نقش مثبت و معناداری ایفا می‌کنند. در بُعد اقتصادی کتابخانه عمومی می‌تواند با ارائه خدمات خود مبنی بر توسعه و رشد خلاقیت شهروندان به توانایی‌های آنان از دیدگاه کسب مهارت و توانایی‌های حرفه‌ای کمک کند. از این دیدگاه معمولاً ارائه منابع اطلاعاتی مرتبط، برگزاری کارگاه‌های تخصصی، یاری رساندن به مهارت‌های حرفه‌ای با برگزاری مراسم و گردهمایی‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. این یافته با نتایج پژوهش وو^۱ (۲۰۱۴) از دیدگاه همکاری‌های اقتصادی کتابخانه در جامعه دارای هم‌سویی است. علاوه بر آن، استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی می‌تواند در مسیر بازایی اطلاعات نقش مهمی داشته باشد. همان‌طور اکنون بخشی از فعالیت اقتصادی اطلاعات در عرصه فناوری‌های اطلاعاتی شکل گرفته و ساختار مالی مؤثری را پی‌ریزی کرده است. این یافته با نتایج پژوهش اکندو و همکاران^۲ (۲۰۱۴) و آیوالافار^۳ (۲۰۲۰) از نظر کاربرد فناوری‌ها در حوزه مسائل اقتصادی دارای اشتراک است.

ولی در بُعد سیاسی همان‌طور که می‌دانیم کتابخانه‌های عمومی را از مظاهر دموکراسی در دنیای جدید دانسته‌اند، زیرا در حقیقت پایه‌های دموکراسی بر آزادی بیان و اندیشه نهاده شده و کتابخانه عمومی نهادی است که با کمک به رشد و شکوفایی اندیشه افراد جامعه به آنها کمک می‌کند تا با دانش و احاطه بیشتری عقاید خود را ابراز کنند. این یافته با نتایج پژوهش اعظمی و یوسف‌زاده (۲۰۱۱) و همچنین پژوهش پینتو و اچوا^۴ (۲۰۱۷) در ارتباط با تأثیر کتابخانه‌ها از دیدگاه رشد دموکراسی دارای مشابهت است. همچنین از نظر سیاسی ایجاد تعامل ارتباطی و سازنده با رسانه‌ها و نهادهای قدرت یکی دیگر از مزایای فعالیت کتابخانه‌های عمومی است. این بدان معناست که این مراکز می‌توانند به تبادل مسالمت‌آمیز شهروندان در خصوص مسائل اجتماعی و سیاسی کمک کنند. همچنین سطح آگاهی‌های اجتماعی را افزایش دهند و در نتیجه، در حوزه سیاست مشارکت مطلوب شهروندان در یاری رساندن به فضای دموکراتیک را در پی خواهد داشت. این یافته با نتایج پژوهش مک‌کینزی^۵ (۲۰۲۰)، لافوند^۶ (۲۰۰۴) و لاگسن^۷ (۲۰۱۴) از نظر مشارکت و افزایش آگاهی شهروندان دارای هم‌سویی است.

1. Waugh
2. Okonedo et al
3. Ayo-Olafare
4. Pinto & Ochôa
5. Mackenzie
6. LaFond
7. Laugesen

کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان یکی از مراکز مهم اجتماعی و فرهنگی کشور می‌توانند در ایجاد و توسعه جهانی شدن در ابعاد مختلف، نقش بسیار مهم و محسوسی بازی کنند، در نتیجه با تأسیس کتابخانه‌های جدید و بهبود شرایط کتابخانه‌های موجود می‌توانیم فرایند جهانی شدن را در جامعه در نظر بگیریم. از زمره مواردی که در زمینه مسائل فرهنگی می‌توان بیان کرد، برگزاری جلسه‌های حرفه‌ای، دوره‌ها و کارگاه‌های مرتبط با زندگی باکیفیت مانند تعامل با جامعه و خانواده، آشنایی بهتر با شبکه‌های اجتماعی و کاربرد آنها در زندگی اجتماعی است. این یافته با نتایج پژوهش ایگناتو^۱ (۲۰۰۱)، عبداللهی (۲۰۱۵) و آنکونا^۲ (۲۰۲۰) دارای هم‌سویی است.

همچنین، مسائل زیست‌محیطی و توجه به حفاظت از فضای سبز و حضور در فعالیت‌های ورزشی از این جمله است. در کنار آن، توجه به مطالعه و عادت خواندن، حل مشکلات اجتماعی با تکیه بر تفاهم و درک مشترک تا حد زیادی می‌تواند در برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی کتابخانه عمومی تأثیرگذار باشد. این یافته با نتایج پژوهش مک‌کینزی (۲۰۲۰) و عباس (۲۰۱۰)، از لحاظ فعالیت‌های فرهنگی در سطح گسترده دارای اشتراک است. افزون بر آن، توجه به روابط اجتماعی در سطوح مختلف جامعه و گسترش جو دوستی و همکاری از نتایج دیگر فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی به‌شمار می‌آید. از این دیدگاه، توسعه رفتارهای متعامل همراه با تساهل فرهنگی در پذیرش الگوهای زندگی نزد اقوام مختلف یکی از مصادیق مهم این اصل مهم و مؤثر محسوب می‌شود. این یافته با نتایج پژوهش آداتیو و همکاران (۲۰۲۱) دارای هم‌سویی است.

کتابخانه‌های عمومی در ارتقای جایگاه زنان و رشد و توسعه فرهنگی و علمی آنان مؤثر هستند. زنان در جامعه برای تقویت جایگاه خویش به تحصیل می‌پردازند و از مهارت‌های حرفه‌ای و تخصصی بهره‌مند می‌شوند. کتابخانه‌های عمومی با تأمین منابع اطلاعاتی سودمند و نیز با عضویت آنان و ارائه خدمات اطلاعاتی در این مسیر تلاش می‌کند. این یافته با نتایج پژوهش ایگناتو (۲۰۱۱) دارای هم‌سویی است. همچنین تأمین منابع متناسب با نیازهای حرفه‌ای و تخصصی کاربران، در ایفای وظایف فرهنگی، نقش مهمی بر عهده دارد. توسعه و حمایت از فرهنگ مطالعه با انتشار بروشورها و تبلیغات محیطی، ارائه منابع جدید در بخش‌های مشخص کتابخانه‌های عمومی و نیز ارائه آنها در قالب‌های دیجیتالی و از طریق وبگاه کتابخانه نقش مهمی دارد. این مورد با نتایج پژوهش بکر و بکر (۲۰۲۱) دارای هم‌سویی است.

از تأثیرهای دیگر جهانی شدن باید از نقش حوزه‌های موضوعی و تخصصی در رشته‌های متفاوت یاد کرد. از جمله نقش کتابخانه‌های عمومی بر ابعاد خدمات اطلاعاتی و رابطه آن با مدیریت کتابخانه که می‌تواند بر شیوه‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در اداره امور کتابخانه مؤثر باشد. تصمیم‌پذیری کمی اطلاعات در جهان امروز مبتنی بر دگرگونی و تغییراتی است که در ساختار کتابخانه‌های عمومی و کارکرد منابع انسانی در دوره معاصر وجود دارد. از این رو، فعالیت‌های متعددی مانند تولید کتاب‌شناسی‌های موضوعی، فهرستگان‌های منطقه‌ای، اشاعه اطلاعات تخصصی از طریق درگاه‌های اطلاعاتی و

1. Ignatow

2. Ancona

تفاهم‌نامه‌های حق مؤلف در این مراکز تقویت شده است. این یافته با نتایج پژوهش ایگنوتا (۲۰۱۱)، آدتایو و همکاران (۲۰۲۱) و آراسلانو (۲۰۱۵) دارای هم‌سویی و اشتراک است.

در کنار یافته‌های به‌دست‌آمده باید به برخی از نتایج دیگر نیز اشاره کرد. مهم‌ترین تغییر و دگرگونی در وظایف کتابداران و اطلاع‌رسانان به تنوع محمل‌های اطلاعاتی مربوط می‌شود و انتظار می‌رود که ابزارهای ارتباطی در دوران نوین مبتنی بر کتاب و منابع الکترونیکی فزونی یابند و در شیوه بازبایی و خدمات‌دهی، موجب وقوع تحول شایان توجه در نظام تعامل مراجعان و پاسخ‌گویان شود. در این زمینه ابزارهای نوین آموزشی و فرهنگی مانند آموزش الکترونیکی، ابزارهای فناوری هوشمند و تجهیزات فنی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. همچنین، ارتباطات مجازی، خدماتی مانند اشاعه اطلاعات گزینشی، توسعه استفاده از وبلاگ‌های تخصصی و کنفرانس‌های از راه دور، در میان پژوهشگران و عموم مردم جایگاه وسیع‌تری به دست خواهند آورد. این نتایج با یافته‌های پژوهش اکندو و همکاران (۲۰۱۴) از جنبه تأثیر فناوری و بابیوا، کلیوچنکو و درشر^۱ (۲۰۱۸) از دیدگاه آموزش از راه دور و نیز مطالعات آیوالافار (۲۰۲۰) و بکر و بکر (۲۰۲۱) از نظر فناوری‌های نوین و تجهیزات نوآورانه دارای هم‌سویی است.

همچنین، به آموزش کتابداران و متخصصان علم اطلاعات نیاز است تا با رویکردهای نوین بر اساس معیارهای جهانی شدن به ارائه خدمات اطلاعاتی به کاربران کتابخانه‌های عمومی بپردازند. توانایی به شناخت منابع و تقویت زبان انگلیسی، آشنایی با انواع سواد‌های نوین مانند سواد اطلاعاتی، سواد‌های چندگانه و سواد دیداری و افزایش توانایی‌های آنان با توجه به نیازهای رسانه‌های اجتماعی، سبب ایجاد شرایط بهتر خدمت‌رسانی کتابخانه‌های عمومی خواهد شد. این یافته با نتایج پژوهش بکر و بکر، ۲۰۲۱؛ ویت، ۲۰۱۳ هم‌سویی دارد.

بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح می‌شود:

- پیشنهاد می‌شود تا برنامه کاربردی برای هم‌سویی کتابخانه‌های عمومی با سیاست‌گذاری جهانی شدن تنظیم شده و به تأیید مقام‌های ارشد مدیریتی این نهاد برسد.
- همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی افزایش پیدا کرده و از ابزارها و تجهیزات فناورانه مرتبط با فعالیت‌های تخصصی و کاری مانند نرم‌افزارهای حرفه‌ای، اپلیکیشن‌ها، نظام‌های آگاهی‌رسانی جاری، آ.ا.س.اس و ... استفاده شود.
- از شبکه‌های اجتماعی پر استفاده و در دسترس برای ارائه خدمات اطلاعاتی و هماهنگی با کاربران استفاده شود. کتابخانه‌های عمومی برای توسعه فرهنگ دموکراسی و حقوق شهروندی به برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌های تخصصی مبادرت ورزند.
- برای حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و حق مؤلف، برنامه مدون در استفاده از منابع اطلاعاتی تنظیم شود.
- برای متخصصان علم اطلاعات و کتابداران، در راستای تقویت مبانی سیاست‌گذاری جهانی شدن، دوره‌های آموزشی برگزار شود.

- به ابعاد اقتصادی اطلاعات و تولید درآمد از طریق سامان‌دهی منابع تخصصی، ارائه خدمات ویژه و تولید محتوای اطلاعاتی توجه شده و برنامه‌ریزی مرتبط انجام شود.
- کتابخانه‌های عمومی با رعایت برنامه‌های حمایت از محیط زیست مانند بازیافت کاغذ و استفاده از مواد تجزیه‌شدنی در طبیعت به برنامه سیاست‌گذاری جهانی شدن یاری رسانند.
- در نظام دسترسی آزاد به نقش مؤثر و همراهی با برنامه‌های جهانی مبادرت ورزند.

فهرست منابع

- Aazami, M., & Yousefzadeh, E. (2011). Globalization challenges and opportunities for developing countries: Iranian Academic Libraries Approach. In *2nd International Conference on Society and Information Technologies (ICSIT 2011), to be held in Orlando, USA, on March 27th-30th*.
- Abbas, K. D. (2010). Globalization and Libraries: The Need for Paradigm Shift in Nigerian Library and Information Environment. *Trends in Information Management*, 6(2).
- Abdullahi, I. (2015). Globalization and Library and Information Science: Ethical Challenges. In *Human Rights and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (pp. 1300-1308). IGI Global.
- Adetayo, A. J., Asiru, M. A., & Omolabi, I. B. (2021). Building Ambidexterity in Libraries: Role of competitive intelligence. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*. 5763. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/5763>
- Ancona, G. (2020). Communication in the times of globalization. security in smartphone communication at the times of the Web 3.0. *Redefining Community in Intercultural Context*, 9(1), 304-308.
- Ani, O. E., Atseye, E. U., & Esin, J. E. (2005). Issues and challenges of globalization of library services in Nigeria in the 21st century. *Information Development*, 21(3), 193-201.
- Anis, S. N. M., Rasli, A. M., & Hashim, N. H. (2016). Through the looking glass: Enhancing Public University Librarians' entrepreneurial competencies in facing the impact of globalization (Conceptual Paper). *International Review of Management and Marketing*, 6(4S), 70-79.
- Anttiroiko, A. V., & Savolainen, R. (2007). New premises of public library strategies in the age of globalization. In *Advances in library administration and organization*. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
- Araslanova, S. S. (2015). Globalization and Its Impact on Libraries. *Vestnik Bashkirskogo Universiteta*, 20(2).
- Ayo-Olafare, F. R. (2020). Global trends and emerging technologies in libraries and information science. *Library Philosophy and Practice*, 1-13.
- Babieva, N. A., Klyuchenko, T. I., & Dresher, Y. N. (2018). Distance library education in the era of globalization and information technologies: The experience and prospects. *Scientific and Technical Libraries*, (6), 95-103.

- Bakare Dr, O. D., & Bakare Dr, B. M. (2021). Global Technological Trend in Academic Libraries. *Information & Media Studies (FIMS)*.
- Branstetter, L. G., Glennon, B., & Jensen, J. B. (2019). The IT Revolution and the Globalization of R&D. *Innovation Policy and the Economy*, 19(1), 1-37.
- Echezona, R. I., Ezema, I. J., & Asogwa, B. E. (2009). Globalization, information revolution and Higher Education in Nigeria: The challenging roles of Library Professionals. *International Journal of Library and information science*, 1(6), 074-081.
- Ergashev, I., & Farxodjonova, N. (2020). Integration of national culture in the process of globalization. *Journal of Critical Reviews*, 7(2), 477.
- Gamit, R. M. (2018). Role of academic libraries in the Human Resource Development and Information and Communication Technological Environment: An Overview. *International Peer Reviewed Refereed Journal*, 5(4), 57-69.
- Hussain, A. (2019). Industrial revolution 4.0: implication to libraries and librarians. *Library Hi Tech News*, 37(1), 1-5.
- Ignatow, G. (2011). What has globalization done to developing countries' public libraries?. *International Sociology*, 26(6), 746-768.
- Jyoti, D.(2021). Information and Communication Technology (ICT) and Globalization. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 6(5), 224-226.
- Khatun, R. (2019). Rapidly Changing Globalized Economy and its Impact on Education in the Era of Globalization. *Res. Rev. Int. J. Multidiscip*, 4(6), 1197-1200.
- Kinengyere, A. A. (2008). Globalization challenges of medical education library services in Uganda. In: *World Library and Information Congress: 74th IFLA General Conference and Council* (10-14 August, Québec, Canada). Available: <http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm>
- LaFond, D. M. (2004). Library capacity building in Africa or the exportation of technolust? Discerning partnership models and revitalization efforts in the age of globalization. *The Reference Librarian*, 42(87-88), 209-272.
- Laugesen, A. (2014). UNESCO and the Globalization of the Public Library Idea, 1948 to 1965. *Library & Information History*, 30(1), 1-19.
- Lo, P., Allard, B., Wang, N., & Chiu, D. K. (2020). Servant leadership theory in practice: North America's leading public libraries. *Journal of Librarianship and Information Science*, 52(1), 249-270.
- Luckert, Y., & Carpenter, L. I. (2019). Perspectives on Globalization of American Libraries. In: *The Globalized Library: American Academic Libraries and International Students, Collections and Practices*. Chicago, IL: ACRL, 2019
- Mackenzie, C. (2020). A global vision for libraries. *FYI: the Journal for the School Information Professional*, 24(2), 4-6.
- Madge, B., & Plutchak, T. S. (2005). The increasing globalization of health librarianship: a brief survey of international trends and activities. *Health Information & Libraries Journal*, 22, 20-30.

- Mardonov, S., Khodjamkulov, U., Botirova, S., & Shermatova, U. (2020). The need to educate young people with the spirit of patriotism in the Context of globalization. *Journal of Critical Reviews*, 7(12), 166-169.
- MI, F. B. (2018). GLOBALIZATION: Evolution and Consequences in Libraries. *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 5(4), 649-655.
- Mittal, A. (2017). Emerging Technologies and their Impact on the Libraries. *Indian Journal of Science and Technology*, 10(31), 1-4.
- Okonedo, S., Amusa, O. I., Bakare, O. D., Bamigboye, O. B., & Alawiye, M. K. (2014). ICT influence on globalization of library and information services delivery in academic libraries in South West, Nigeria. In *Information and Knowledge Management*, 4(12), 205-212.
- Osunkoya, M. Y., & Arilesere, J. I. (2016). Globalization and information access tools: the way forward for libraries. *Lagos Journal of Library and Information Science*, 5(1-2), 73-83.
- Penin, L., Staszowski, E., Bruce, J., Adams, B., & Amatulllo, M. (2019). Public Libraries as Engines of Democracy: A research and pedagogical case study on design for re-entry. *Nordes*, (8), 1-10.
- Pinto, L. G., & Ochôa, P. (2017). Public libraries' contribution to Sustainable Development Goals: gathering evidences and evaluating practices. in: IFLA WLIC 2017 (23 August, Wrocław, Poland).
- Saarti, J., & Balagué, N. (2020). Comparing the risk management approaches and practices at two European academic libraries. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, 9(2), 257-270.
- Sanja, K.P. & Mohamed Haneefa, K. (2021). Service Quality of Special Libraries in Kerala, India. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 41(2), 75-81.
- Streatfield, D., Abisla, R., Bunescu, V., Chiranov, M., Garroux, C., Maister, A., ... & Rae-Scott, S. (2019). Innovative impact planning and assessment through global libraries: Sustaining innovation during a time of transition. *Performance Measurement and Metrics*, 20(2), 74-84.
- Waugh, C. (2014). Information Seeking in a Global Context. The Creeping Influence of Economic Globalization & Corporatization: Neoliberal Discourse in Canadian Academic Libraries. In *Proceedings of the Annual Conference of CAIS/Actes du congrès annuel de l'ACSI*.
- Witt, S. (2013). Merchants of light: The Paris Library School, internationalism, and the globalization of a profession. *The Library Quarterly*, 83(2), 131-151.
- Witt, S. (2014). Agents of change: The rise of international librarianship and the age of globalization. *Library Trends*, 62(3), 504-518.
- Yar'adua, K. I. (2021). The Role of Electronic Information Resources in Academic Libraries of Katsina State, Nigeria for National Development. *Emperor International Journal of Library and Information Technology Research*, 1(2).

Information Policy-making for Public Libraries in the Process of Globalization

Fariborz Doroudi^{*1}

Assistant Prof., Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran

Tahereh Firoozabadi

MSc., Department of Knowledge and Information Science, Iran Public Libraries Foundation, Kerman, Iran

Abstract

The purpose of research is to inform information policy of public libraries in economic, political and cultural dimensions in the process of globalization. The research method is survey-analytical. The research tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study is all undergraduate students of Islamic Azad University, Kerman branch 3862 people. Sampling is by stratified random method. The sample size according to Cochran's formula is 350 people. The findings show that public libraries need to make policies in economic, political and cultural dimensions to tailor their programs to globalization strategies. Doing specialized work plays an important role in strengthening the ability to keep up with globalization. Activities such as: holding specialized workshops, strengthening cultural beliefs, using information and communication technologies, using databases, organizing specialized information, strengthening the foundations of democracy, Interaction with the media, citizen participation, interaction with society And family, better familiarity with social media, environmental issues, cultural programs, expanding social collaborations, producing subject bibliographies, regional union-catalogs, copyright agreements, using smart technology tools, and educating librarians and information professionals play an important role in globalization programs of public libraries. The results showed that globalization is a multidimensional phenomenon; Globalization affects many aspects of human life. Numerous aspects of globalization are broadly based on three dimensions: economic, political, and cultural. In this study, it was found that all dimensions of globalization are above average.

Keywords: Economic dimensions, Political dimensions, Cultural dimensions, Information policy-making, Globalization, Public libraries

1. Corresponding Author: fardoroudi@gmail.com